

Muzeydan taralgan mehr murg'ak qalblardan joy oldi.

O'zbekiston amaliy san'at va
hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi
Matbuot kotibi Sobirova Nodirabegim

Annotatsiya

Maqolada inklyuziv ta'lim, Muzeylarda imkoniyati cheklangan insonlarga yaratilayotgan sharoitlar, shu bilan birga nimalarga etibor berish kerakligi ya'ni muzeylarda inklyuziyani qanday targ'ib qilish haqida so'z yuritigan.

Kalit so'zlar. Inklyuziya, Inklyuziv ta'lim, rampa, surdo-tarjimon.

O'zbekistonning yangi ta'lim tizimi o'quvchilarga shunchaki akademik bilimlarni singdirish emas, balki ularda kundalik hayotda va kelajakda zarur bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Tizim erkin muloqot qila oladigan, fikrlaydigan, hayotdagi har qanday masala va muammolarga ijodiy yechim topa oladigan, jamoada ishlay oladigan yoshlarni kamol toptirishga qaratilgan.

Inklyuziv ta'limning o'ziga xos xususiyati shundaki, u o'quv dasturiga emas, balki bolalarga qaratilgan. Bunga har bir bolaning, shu jumladan nogironligi bo'lgan va qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lgan bolalarning ehtiyojlarini qondiradigan pedagogika orqali erishiladi.

Muzeydagi inklyuziv bolalar: qanday qilib hamma uchun ochiq joy yaratish mumkin!

Muzeylar inklyuziv ta'lim va madaniy almashinuvning haqiqiy markazlariga aylanishi mumkinligini bilasizmi? So'nggi paytlarda alohida ehtiyojli bolalar uchun o'z eshiklarini ochib, ularning iste'dodi va qiziqishlarini rivojlantirish uchun noyob imkoniyat yaratib berayotgan muassasalar soni tobora ko'paymoqda. Inklyuziya nima? Inklyuzivlik barcha toifadagi bolalar, shu jumladan jismoniy, aqliy yoki hissiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan jarayondir. Bu nafaqat qulay sharoit, balki madaniy makonga haqiqiy integratsiya.

Muzeylar inklyuziyani qanday targ'ib qiladi?

Inklyuzivlik jamoatchilik fikrini shakllantiradi, boshqalarga nisbatan hamdardlik va tushunishni rivojlantiradi. Alohida ehtiyojli bolalar muzeyga tashrif buyurishganda, ular nafaqat yangi bilimlarga ega bo'lishadi, balki boshqalarni ham o'z chegaralarini bosib o'tishga o'rgatishadi.

So'nggi yillar bizni ajoyib tendentsiya bilan xursand qildi - tobora ko'proq muzeylar inklyuziv guruhlar uchun o'z eshiklarini ochmoqda! Barcha bolalar, jumladan alohida ehtiyojli bolalar uchun imkoniyatlar mavjudligi ularning tajribasini ancha boyitadi. Keling, muzey qanday qilib har bir bola o'zini qulay his qiladigan makonga aylanishi mumkinligini ko'rib chiqaylik!

1. Foydalanish mumkin bo'lgan muhit: Muzeyda harakatlanish oson bo'lishi kerak. To'siqsiz arxitektura, liftlar va rampalar ko'rgazmalarni harakatchanligi cheklangan bolalar uchun ochiq qiladi.
2. Maxsus dasturlar: Ko'pgina muzeylar inklyuziv guruhlarining ehtiyojlariga moslashtirilgan noyob ekskursiyalar (surdo-tarjimon) va mahorat darslarini ishlab chiqadi. Bu nafaqat ma'lumotni o'zlashtirishga yordam beradi, balki bolalarning ijodiy qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.
3. Xodimlar malakasini oshirish: Muzey xodimlarining haqiqiy professional bo'lishi muhim! O'qitilgan xodimlar alohida ehtiyojli bolalar bilan qanday munosabatda bo'lishni, do'stona muhit yaratishni va noqulay vaziyatlarni minimallashtirishni biladilar.
4. Ota-onalar va mutaxassislar bilan hamkorlik: Oilalar va o'qituvchilar bilan hamkorlik muzeylarga inklyuziv bolalarning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga va haqiqatan ham mos muhit yaratishga yordam beradi.
5. Interaktiv elementlar: Ko'pgina muzeylar bolalarga shunchaki tomosha qilish emas, balki faol ishtirok etish imkonini beruvchi sensorli va interaktiv elementlarni joriy qilmoqda!

Shu o'rinda O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi ham doimiy ravishda imkoniyati cheklangan insonlar uchun yillar davomida ko'pgina qulayliklar, seminar-treninglar, ko'rgazmalar tashkil etib kelmoqda. Shu kunlarda ham Toshkent shahri Olmazor tumanida joylashgan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar (zaif eshituvchi) uchun ixtisoslashtirilgan 102- sonli maktab internatiga muzey taqdimoti va foto ko'rgazma tashkil etildi. Bunday ko'chma ko'rgazmadan ko'zlangan maqsad barcha aholini- imkoniyati cheklangan insonlarga e'tiborini yanada kuchaytirish, boy madaniy merosimizni keng targ'ib qilishdan iborat. Esdalik sifatida bolalarga amaliy san'at naqsh gullari tushirilgan, rang berish uchun mo'ljallangan daftarlar sovg'a qilindi. Tashkil etilgan ko'chma ko'rgazma bolajonlarda juda katta qiziqish uyg'otdi, buni foto suratlarda ko'rishingiz mumkin.

Bizning muzeylarimiz har bir bola o'zining xususiyatlaridan qat'i nazar, qiziqarli va qimmatli narsalarni topadigan joyga aylansin. Axir madaniyat hammaniki!

Davlat tomonidan inklyuziv ta'limni shakllantirish bo'yicha ko'rilayotgan choratadbirlarga qaramay, ishni xalqning o'zi olib borishi kerak. Jamiyatda nogironlarga nisbatan ko'plab stereotiplar mavjud bo'lib, bu tizim rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday ekan, jamiyat qanchalik bag'rikeng bo'lsa, dasturlarni amalga oshirish shunchalik oson bo'ladi. Va, eng muhimi, bolalarning xususiyatlaridan qat'i nazar, umumiy tilni topish osonroq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Шеманова А.Ю., Попова.Н.Т. Инклюзия в культурологический переспективе. 2011
2. Шляхтина.Л.М. Социальные практики современного музея: гранички доступности. 2014
3. R. Shomaxmudova, A. Berdiyeva Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish.